

**TECNOLOGIA SOCIAL
DE PRODUÇÕES
SOCIOCULTURAIS
COLETIVAS COM
PESSOAS IDOSAS**

**Prof. Dra Claudia Reinoso Araujo de Carvalho
Universidade Federal do Rio de Janeiro**

ÍNDICE

1

PARA QUE SERVE ESTA CARTILHA

2

QUANDO UTILIZAR ESTA TECNOLOGIA SOCIAL

3

ONDE A TECNOLOGIA SOCIAL PODE SER APLICADA

4

QUEM PODE APLICAR

5

COMO APLICAR A TECNOLOGIA SOCIAL

6

O QUE ESTA TECNOLOGIA SOCIAL PROMOVE

7

RECURSOS NECESSÁRIOS

8

CUIDADOS IMPORTANTES NA APLICAÇÃO

9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

10

EQUIPE

1

Para que serve esta cartilha

Esta cartilha orienta a aplicação prática de uma tecnologia social voltada à promoção da participação sociocultural e do protagonismo de pessoas idosas. O objetivo é apoiar equipes e profissionais na organização de processos coletivos de criação cultural, de forma acessível, participativa e adaptável a diferentes contextos institucionais e territoriais.

2

Quando utilizar esta tecnologia social

- **A TECNOLOGIA SOCIAL PODE SER APLICADA QUANDO O OBJETIVO FOR:**

Promover participação social de pessoas idosas

Fortalecer vínculos comunitários

Criar experiências culturais significativas

Ampliar a visibilidade pública do envelhecimento

Desenvolver ações coletivas de baixo custo

Enfrentar práticas idadistas nos territórios

3

Onde a tecnologia social pode ser aplicada

A metodologia pode ser utilizada em:

Centros culturais e equipamentos públicos

Serviços socioassistenciais

Unidades de saúde e atenção básica

Projetos de extensão universitária

Associações comunitárias

Escolas e espaços intergeracionais

4

Quem pode aplicar?

A tecnologia social pode ser conduzida por:

Coletivos comunitários

Profissionais das áreas de saúde, cultura, educação ou assistência social

Equipes técnicas de equipamentos públicos

Educadores, arte-educadores e mediadores culturais

Estudantes e extensionistas com supervisão

Não é necessário conhecimento artístico prévio. O foco está na mediação do processo e não na técnica artística.

5

Como aplicar a tecnologia social

1. Mobilizar o grupo

Identifique pessoas idosas interessadas em participar de atividades coletivas. A mobilização pode ocorrer por convite direto, divulgação em serviços ou articulação com redes locais. Garanta que o local seja acessível, acolhedor e adequado às necessidades do grupo.

2. Realizar rodas de conversa

Organize encontros para ouvir histórias de vida, interesses culturais, memórias e expectativas das pessoas participantes. Priorize a escuta e evite conduzir o grupo a respostas pré-definidas.

Resultado esperado: identificação de temas e linguagens que façam sentido para o grupo.

3. Definir coletivamente o que será produzido

A partir das rodas de conversa, o grupo decide o que deseja produzir. As produções podem assumir diferentes formatos, como teatro, fotonovela, ensaio fotográfico, vídeo ou evento cultural.

4. Planejar as atividades

Com a produção definida, organize o planejamento junto com o grupo. Defina datas, locais, etapas e responsabilidades. Distribua tarefas de acordo com os interesses e possibilidades de cada participante.

5. Desenvolver a criação coletiva

Inicie a etapa de criação com ensaios, experimentações e ajustes. Valorize o processo, o envolvimento e a expressão das pessoas participantes. Não priorize a perfeição técnica ou estética.

6. Registrar o processo

Durante todas as etapas, realize registros por meio de fotografias, vídeos, anotações ou relatos. O registro deve respeitar a autorização dos participantes e pode ser feito com equipamentos simples.

7. Realizar a culminância pública

Organize um evento aberto à comunidade para apresentar a produção sociocultural. A culminância pode ocorrer no próprio território, em equipamentos públicos ou em espaços parceiros.

6

O que esta tecnologia social promove

A aplicação da tecnologia social contribui para:

Ampliação da participação sociocultural

Fortalecimento de vínculos e redes de apoio

Valorização das trajetórias de vida

Reconhecimento das pessoas idosas como protagonistas

Enfrentamento do idadismo

Promoção de saúde e bem-estar

7

Recursos necessários

A tecnologia social pode ser aplicada com recursos simples:

Espaço acessível para encontros

Equipamentos básicos como celular, câmera ou notebook
Materiais reutilizáveis

Equipe mínima de coordenação e facilitação

O custo de implantação é baixo e pode ser ajustado conforme o contexto.

8

Cuidados importantes na aplicação

Garanta escuta respeitosa e participação real

Evite impor formatos ou temas prontos

Respeite os tempos e limites do grupo

Valorize o processo mais do que o produto final

Assegure consentimento para registros e divulgação

9

Considerações finais

Esta cartilha apresenta uma tecnologia social construída a partir de experiências práticas e do diálogo com pessoas idosas.

Ao sistematizar etapas, princípios e possibilidades de aplicação, o material busca apoiar iniciativas que reconheçam a cultura como dimensão fundamental da participação social, do protagonismo e da produção de sentidos na velhice.

Trata-se de uma tecnologia social em processo de consolidação, cujo aprimoramento contínuo depende de sua aplicação em distintos territórios, instituições e realidades socioculturais. A replicação da metodologia, com as devidas adaptações locais, constitui parte central de seu desenvolvimento, contribuindo para sua validação, fortalecimento e ampliação como prática de extensão inovadora voltada às pessoas idosas.

Espera-se que esta cartilha funcione como instrumento de apoio à ação, estimulando novas experiências, trocas e aprendizados coletivos.

10

Equipe

Projeto de Extensão

Participação Sociocultural da População Idosa

Coordenação

Claudia Reinoso Araujo de Carvalho
Profa. Associada do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Contato

claudiareinoso@medicina.ufrj.br
